

PR TUSHUNCHASI VA UNING AHLOQIY ASOSLARI

Uzoqova Sabohat

O‘zJOKU magistranti

Annotasiya

Piar xodimining axloqiy qoidalari nimalardan iborat, degan savolga Sem Blek shunday javob beradi: «PR sohasidagi axloqiy muammolar inson faoliyatining boshqa turlariga qaraganda ancha murakkab bo‘lishi mumkin, biroq ularga murojaat etish, ko‘rib chiqish va vijdonan hal etish kerak, zero bu borada tayyor ko‘rsatmalar yo‘q» deya ta’kidlaydi. Ushbu maqolada PR tushunchasi va ahloqiy, me‘yoriy huquqiy hujjatlari xususida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: PR tushunchasi, me‘yoriy huquqiy hujjatlar, xalqaro va milliy kasbiy kodekslar.

THE CONCEPT OF PR AND ITS ETHICAL BASIS

Abstract

When asked what the ethical rules of a PR person are, Sam Black answers: "Ethical issues in PR can be more complex than in other types of human activity, but they must be addressed, considered and resolved conscientiously, because in this regard "There are no ready instructions." This article deals with the concept of PR and its ethical and regulatory legal documents.

Keywords: concept of PR, regulatory legal documents, international and national professional codes.

KIRISH

PR axloqiy asoslari xalqaro va milliy kasbiy kodekslar bilan belgilangani ushbu amaliyotning ilmiy-amaliy bazasini tashkil etadi. Bu etika fani bilan ham bog‘liqdir. Ma’lumki, etika – axloq haqidagi fandir. U ijtimoiy guruhlar, tashkilotlar, shuningdek, shaxs va jamiyat o‘rtasidagi ma’naviy-axloqiy hamda o‘zaro munosabatlarni ma’rifiy shakllantirishga xizmat qiladi. Bu fan odamzotni insoniy holatida saqlab turadigan sohalardan biri. Aristotel va Kant zamonlaridan beri u ikki yo‘nalishda namoyon bo‘layotir. Ya’ni, haqiqiy axloq, xulq haqidagi fan hamda ikkinchisi, inson qanday qilib o‘zini tuta bilishi kerakligini o‘rgatadigan fan. Piar xodimlari, shubhasiz, o‘zlarining har kungi faoliyatida etika talablariga rioya qiladilar, aks holda ular faoliyati muvaffaqiyatli bo‘lmasligini esa hayot isbotlab turibdi. Piar sohasida huquqiy va axloqiy qoidalarining qaysi biri birlamchi, degan savolga javob beraylik. Bu piar sohasidagi vazifalarning o‘rni, mazmuni bilan bog‘liq. Huquqiy qoidalar axloqiy

qoidalarni belgilaydi. Etikaning asosini tashkil etuvchi ma'naviyat, axloqiy qarashlar jamoatchilik fikri orqali rivojlantiriladi va natijada, etikani yuzaga keltiradi. Jamoatchilik fikri, kasb mahorati va jamoatchilik bilan aloqalar etikasining asosi qanday, degan savolga piar faoliyatida aniq javob topish mumkin[1,B.33]. Ya'ni, jamoatchilik bilan aloqalar – jamoatchilik fikrini hurmat qilgan holda ko'p jihatdan unga bog'liq bo'lib, uni shakllantiradi. U o'z faoliyatini uzviy ravishda davom ettirishi uchun zamin yaratadi. Shu o'rinda kasb mahorati bilimdan tashqari samimiyat, ochiqlik, rostgo'ylikni taqozo etadi. Piar xodimi murakkab sharoitda faoliyat ko'rsatadi, mudom tashkilot obro'sini himoya qilishi taqozo etiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Piar xodimining axloqiy qoidalari nimalardan iborat, degan savolga Sem Blek shunday javob beradi: «PR sohasidagi axloqiy muammolar inson faoliyatining boshqa turlariga qaraganda ancha murakkab bo'lishi mumkin, biroq ularga murojaat etish, ko'rib chiqish va vijdonan hal etish kerak, zero bu borada tayyor ko'rsatmalar yo'q». Bu yuqorida qayd etilgan fikrlar mohiyatini chuqurroq o'rganishga yordam beradi. Binobarin, jamoatchilik bilan aloqalar axloqiy me'yorlari deganda axloq va uning mohiyati, tafakkurdagi va eng muhimi, insonning kundalik xatti-harakati, uning o'rni va roli bilan bog'liq bo'lgan barcha masalalar va munosabatlar majmuini tushunish mumkin.

PRdagi axloq – jamoatchilik bilan aloqalar sohasi xodimining faoliyatini baholash va tartibga solish vositasidir. Axloq insonning kundalik ijtimoiy faoliyatini, xatti-harakatlarini belgilaydi va nazorat qiladi. Axloqiy tamoyillar turli-tuman shakllarda ifodalangan bo'lib, har bir tarixiy bosqichda avlodlarning axloqiy qarashlari bilan boyigani holda davom etadi[2,B.111]. Piar etikasi aniq amaliy yo'nalish va xususiyatlarga ega bo'lib, jamoatchilik tomonidan u shu jihatlari bilan qabul qilinadi. Bir qator PR xizmatlarining axloqiy qarashlari asosini quyidagi tamoyil belgilab berishi mumkin: “Mendan ko'ra pastroq odam yo'q, mendan ko'ra yuksakroq odam yo'q”. Bu tamoyil har birimizni har qanday kishining qadr-qimmatini o'z qadr-qimmatimizdek, binobarin, ko'z qorachig'idek asrashga undaydi». Axloqiy va huquqiy me'yorlarni kasbiy tamoyillar darajasiga ko'tarish zarurati PR «xizmati faoliyatining predmeti – axborot ayirboshlashning uyg'unlashuvi – bevosita o'z ichiga insonga xos axloqiy va huquqiy munosabatlarni qamrab olishini bildiradi». Demak, PRdagi etika boshqa sohadagi etikadan ma'lum darajada farqlanadi. Ya'ni, jamoatchilik bilan aloqalar sohasi xodimi jamoatchilik fikrini shakllantirish paytida muayyan turdagi axborotni boshqarish jarayonida namoyon bo'ladigan axloqiy fazilat va munosabatlar PR etikasida kuzatiladi. Bu o'rinda ma'lumotlar to'plash, ularni saralash va ishlov berish, jamoatchilikka yetkazish usullarini tanlash jarayonlari tahlil etilganda

odamlarning haqqoniy ijtimoiy tengligi, bir-biriga e'tiborli munosabatlari – jamoatchilik bilan aloqalar sohasi xodimi faoliyatining asosiy prinsiplaridan hisoblanadi. PR xodimi o'z tashkiloti, jamoatchiligi va keng auditoriyani tashvishlantirayotgan muammolarni his eta bilishi kerak. Aslini olganda, nafaqat inson PR faoliyatini tashkil etadi, balki, piar faoliyati ham insonni shakllan-tiradi. Zero, PR xodimi to'g'ri fikr bildirish va matbuot erkinligini hurmat qilishi kerakligini nazariyotchilar e'tirof etadilar.

MUHOKAMALAR

Bunday Kodekslar orasida 1978-yilda qabul qilinib, 1989-yil 13-mayda o'zgartirishlar kiritilgan "PRda odob-axloq qoidalari Yevropa Kodeksi (Lissabon Kodeksi)" alohida o'rin tutadi. Public Relations Konfederatsiyasi Bosh Assambleyasi tasdiqlagan bu hujjat PR axloqiy me'yorlarini belgilashda keng qamrovli ekanligi bilan ajralib turadi. Umumlashma sifatida aytish mumkinki, o'zaro hurmatga asoslangan munosabatlarning asl poydevori odob-axloq me'yorlari bilan o'lchanar ekan, uni o'zaro munosabatlardan tortib, tashkilotlarning jamoatchilik bilan aloqalari jarayonida ham kuzatish mumkin. PR amaliyotida muhim o'rin tutadigan axloq me'yorlari alohida Kodeks va boshqa hujjatlar bilan belgilanganini e'tirof etgan holda amalda undan samarali foydalanish bu sohani dunyo miqyosida rivojlantirishga xizmat qiladi. Pablik rileyshnz sohasining eng dolzarb muammolaridan biri, bu – oq va qora piar o'rtasidagi farqni yaxshi anglab olish masalasidir. Avvalo, PR bu – axborotlarni boshqarish[3,B.46]. Axborot qurilishi va tarqatish mexanizmining bir xil metodlarini qabul qilish va ta'sir qilish jarayonlari muhim ahamiyat kasb etadi. Axborot yetkazish kanallari va auditoriyaga ta'siri juda jiddiy masaladir. Axborotni boshqarishda hosil bo'lish va bajarilish jarayoni PRda tegishli rangga "bo'yab" talqin etiladi. Buni nazariyotchilar oq yoki qora piar deb ataydilar. Axborot mohiyatiga ko'ra PRda boshqa ranglar ham uchraydi.

NATIJALAR

Oq PRning maqsadi bu – haqiqiy, chin axborotni tashkil qilish va uni yaxshi maqsadlarga to'g'ri, oq usullar yordamida yetkazishdir. Oq PRLarni ham tushunish oson emas. Misol uchun oq PRning to'g'ri PRdan farqi nima? Balki oq PRLar oddiy yolg'on bo'lmagan haqqoniy PRLardir? Yoki bu PRLar turli, ya'ni normal PRLarning alohida ko'rinishimi? Ushbu savollarga hozircha PR fanida aniq bir tavsif berilmagan.

Qora PR – qora axborotni hosil qilish va yomon maqsadlarda ishlatishdir. Oq PR yordamida jamiyatga haqiqatni aytadilar. Qorasi orqali esa yolg'onni. Bizningcha ular o'rtasidagi farq ham ana shunda bo'lishi mumkin.

Matbuotda qora PR deb ataluvchi tushuncha o'z-o'zidan «kir» siyosiy texnologiyalar deb tushuniladi. Qora PRLarning aktiv qo'llanishi davri – saylovlar jarayonidir. Afsuski, qora PRLar demokratik asosda o'tadigan saylovlarda ko'p qo'llaniladi. Qora PR madaniy shaklda ham namoyon bo'lishi mumkin va bunday PRning qoraligini yoki qoralik darajasini anglab olish ancha mushkul[4,B.78].

XULOSA

Shu o'rinda rangli piarni bizga yaxshi tanish bo'lgan rangli targ'ibotga qiyoslab, oydinlik kiritaylik. Ma'lumki, oq, qora va kulrang targ'ibot tushunchalari ham mavjud. Oq deb oddiy targ'ibotga aytiladi. U ma'lum bo'lgan jismoniy va huquqiy shaxslar tomonidan OAV orqali amalga oshiriladi. Oq PRLarni esa biz hayotga qonuniy yo'l bilan ijobiy maqsadlarda va vositalarda qo'llanilishini tushunamiz. Qora PR ko'proq mablag' orqali amalga oshiriladi va ushbu to'lovlar qonuniy manbalardan qoplanishi mumkin. Masalan, saylovoldi tashvi-qoti davrida partiyalar kurashi uchun ancha-muncha pul sarflanadi. Qora piar sharoitida mablag' ushbu PRLarga noqonuniy yo'l bilan kiritiladi yoki oddiy aytganda qora PRLarni sotib olishadi. Balki, qora maqsadlarda amalga oshirilgani uchun ham ushbu usul qora PR deb nomlanishiga sabab bo'lgandir. Qora targ'ibot ismi sharifi noma'lum shaxs tomonidan yoxud ruhiy ta'sir yo'li bilan olib boriladi. Qora PRning turi ko'p, har biri ma'lum ma'noga ega. Birinchidan, qora PRni majburiy targ'ibot, deb hisoblasak, ikkinchidan, buyurtma berilgan usullarni ham qora PR deyish mumkin. Uchinchidan, nashrga mas'ul shaxs tomonidan (rahbar, muharrir) tavsiya qilinmagan, lekin chop etilgan asar ham qora PR materiali bo'lishi mumkin. To'rtinchidan, siyosiy opponentlarni ma'lum maqsadga ko'ra tuhmat yordamida obro'sini to'kish – qora piarning keng tarqalgan turidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

- 1 Дороти Доти. Паблицити и паблик рилейшнз. М.: “Гном-пресс”, 1998.
2. Евроазия: проблемы PR. Олмаота. Нур. 2003.
3. Засурский Я.Н. Испытание свободой. Российская журналистика: 1990- 2004. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004.
4. Камлип С.М., Сентер А.Х., Брум Г.М. Паблик рилейшнз. Теория и практика.– М.: Издательский дом "Вильямс", 20012.